

USLUBIY VA RITMIK OMILLARNING XITOIY TILI SINONIMIYASIGA TA'SIRI

TDIU Xalqaro munosabatlar fakulteti

talabasi: Qosimov Shoymardon

TDIU Xorijiy tillar kafedrasi

o'qituvchisi: Khikmatov Dilshodjon

Annatatsiya: Uslubiyat tilshunoslik fanining bir bo'limi bo'lib, nutq jarayonida til hodisalarining maqsadga, sharoitga va muhitga mos ravishda foydalanish qonuniyatlari bilan tanishtiradi. Uslubiyatda uslublar, til vositalarining nutqda qo'llanish yo'llari, fonetik, lug'aviy, frazeologik va grammatik birliklarning qo'llanish xususiyatlari o'rganiladi.

Kalit So'zlar: Uslub, Xitoy tilidagi uslubiy so'zlar, rasmiy uslub, publitsistik uslub

Nutqning o'ziga xos usuli mavjud bo'lib:

1. 会话式 [huìhuà shì] So'zlashuv uslubi
2. 科学作风[kēxué zuòfēng] Ilmiy uslub
3. 正式行政风格 [zhèngshì xíngzhèng fēnggé] Rasmiy-idoraviy uslub
4. 流行（新闻）风格[Liúxíng (xīnwén) fēnggé] Ommabop (publitsistik)

uslub

5. 艺术风格[yìshù fēnggé] Badiiy uslub¹ shular jumlasidandir.

Huddi shu singari xitoy tilida ham so'zlashuv uslublari mavjud bo'lib bu uslubiyat jarayonida sinonim so'zlarning mos o'rindoshini tanlab olish zarur. Adabiy tilning ijtimoiy hayotdagi ma'lum bir sohada qo'llanadigan ko'rinishi adabiy

¹ С.Хохлов, “БКРС” М- 2004. 405/406-ср

til uslubi deyiladi. Xitoy tilida bu 文学风格 [Wén xué fēng gé] adabiy uslub deb yuritiladi.

Mazkur bo‘limda biz ritmik sinonimiya hodisasini uslub jihatidan tanlashga ta’sir qiluvchi omillarni tahlil qilib chiqamiz.

1. 会话式 [huìhuà shì] So‘zlashuv uslubi

Keng qo‘llanadigan uslublardan biri so‘zlashuv uslubidir. Bu uslubda ko‘pincha adabiy til me’yorlariga rioya qilinadi. So‘zlashuv uslubidagi nutq ko‘pincha dialogik shaklda bo‘ladi. Ikki yoki undan ortiq shaxsning gapidan dan tuzilgan nutq dialogik nutq deyiladi. Xitoy tilida so‘zlashuv uslubida ritmik xossalar uncha katta ro‘l o‘ynamaydi. Kontekst orqaliy berilayotgan iyeroglifni tushunish boshqa uslublarga qaraganda qiyin emas. Chunki xitoy tilida ham o‘zbek tilida ham so‘zlashuv uslubida ko‘pincha turli uslubiy bo‘yoqli so‘zlar, grammatik vositalar, tovushlarning tushib qolishi, orttirilishi mumkin: 我去大学，你呢？ [Wǒ qù dàxué, nǐ ne] men universitetga boraman sizchi? kontekstda kelgani uchun 呢 iyeroglifi “chi” deb tarjima qilinmoqda. Agar kontekst siz kelsa “qayerda” deb tarjima qilinadi. Masalan 你的朋友呢 [nǐ de péngyǒu ne] sizni do‘stingiz qayerda.

So‘zlashuv uslubida gapdagi so‘zlar tartibi ancha erkin bo‘ladi. Ko‘proq sodda gaplar, to‘liqsiz gaplar, undalmali gaplardan foydalaniladi. Adabiy til me’yorlariga qat’iy amal qilingan so‘zlashuv uslubi adabiy so‘zlashuv uslubi, bunday xususiyatga ega bo‘lmagan so‘zlashuv uslubi esa oddiy so‘zlashuv uslubidir.

2. 科学作风 [kēxué zuòfēng] Ilmiy uslub

Xitoy tilida ham o‘zbek tilida ham fan-texnikaning turli tarmoqlariga doir ilmiy asarlar, darsliklar ilmiy uslubda yoziladi. Ilmiy uslub aniq ma’lumotlar asosida chiqarilgan ilmiy xulosalar (qoidalar, ta’riflar)ga boy bo‘lishi bilan boshqa uslublardan farq qiladi: 本文提供有关大气的信息。 [běn wén tíngōng yǒuguān dàqì de xìnxi] - Bu maqolada atmosfera haqida ma’lumot berilgan. 大气层 [dà qì ceng] atmosfera - degan manoni anglatsada yuqoridagi kontekstda 大气 so‘zining o‘zi

olinmoqda chunkiy ilmiy uslubda gapda ritmni saqlash uchun 层 iyeroglifi tushurib qoldiriladi.

Ilmiy uslubda har bir fanning o'ziga xos ilmiy atamalaridan foydalaniladi, bu uslubda so'zlar o'z ma'nosida qo'llanadi, qoida yoki ta'rifning mazmunini ochishga xizmat qiladigan ajratilgan bo'laklar, kirish so'zlar, kirish birikmalar, shuningdek, qo'shma gaplardan ko'proq foydalaniladi.

3. 正式行政风格 [zhèngshì xíngzhèng fēnggé] Rasmiy-idoraviy uslub Hozirgi davrda rasmiy uslubning rivojlanishi Xitoyda islohotlar va ochiqlik siyosatini boshlanishi bilan bog'liq. Pekin universiteti tilshunoslik manbalarini o'rganish, undan tashqari, Gorelov V.I ning “Стилистика современного китайского языка“ kitobida stilistik leksikologiya, stilistik sintaksis va funksional uslublar tizimi² , grammatik tuzilishdagi faktlar hodisalarni tizimli tavsiflash va ilmiy yoritishga, rasmiy nutqning stilistik belgilari darajasini miqdoriy jihatdan baholashga undan tashqari leksik va sintaktik darajadagi rasmiy nutqning stilistik xususiyatlarini tahlil qilishga imkon beradi. Rasmiy uslub bu ish yuritish hujjatlari ichida eng muhim toifa bo'lib, ish yuritish hujjatlariga ijtimoiy va xizmat maqsadlariga yo'naltirilgan hujjatlar kiradi. Mazkur uslub davlat hayotidagi eng muhim bo'g'inlardan biri hisoblanadi. Ular bir davlatning davlat boshqaruvi, turli ijtimoiy ishlarni tartibga solishda qo'llaniladigan kitobiy yozma quroldir. XXRda rasmiy hujjatlar partiya va davlat idoralarida boshqaruvchi partiya faoliyati va davlat boshqaruvi sohasida ularning xohish-irodasini ifodalash, biron mansab-martabaga tayinlash haqidagi farmonlarnin tarqatish maqsadlarida ishlatiladigan yozma qurol va vositadir. Partiya davlat idoralari sohasida rasmiy hujjatlar “partiya davlat idoralarini hayotga tatbiq etishni boshqarish, ijtimoiy faoliyatni tartibga solishdagi belgilangan samara va standart namunaga ega bo'lgan ish yuritish uslubi va yozishmalar bo'lib, partiya yo'li, boshqarish tamoyillari, siyosati, ko'rsatmalari,

² Горелов В.И. “Стилистика современного китайского языка“М.,“ Просвещения”-1979

joylashtiruv va kelishuv ishlarini to‘lalgicha amaliyotga tatbiq etishni tarqatish, savol so‘rash va ularga javob berish, biron vaziyat haqida hisobot berish va almashinish vositasidir”, davlat ma‘muriy idoralari sohasida rasmiy hujjatlar “ma‘muriy davlat idoralarining ma‘muriy boshqaruv jarayonida shakllangan qonun bilan belgilangan natija va standart shaklga ega bo‘lgan ish yuritish uslubi va yozishmalar bo‘lib, ijtimoiy faoliyatni qonunga muvofiq ma‘muriylashtirish va amalga oshirishning muhim vositasidir”. Rasmiy uslub keng va tor ma‘noda qo‘llaniladi. Keng ma‘noda rasmiy hujjatlar 2000-yil 24-avgustda Davlat Kengashi tomonidan e‘lon qilingan “Davlat ma‘muriy idoralarining rasmiy hujjatlarni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida belgilab qo‘yilgan 13 turdagi rasmiy hujjat, shuningdek, 1996-yil 3-mayda Xitoy Kommunistik Partiyasi Markaziy Qo‘mitasi devonxonasi tomonidan e‘lon qilingan “Xitoy Kommunistik Partiyasi davlat idoralarining rasmiy hujjatlarni tartibga solish haqida” gi Nizomida aniq ko‘rsatilgan 14 turdagi hujjatlar, shu bilan birga, umuman, partiya siyosati davlat idoralarida keng qo‘llaniladigan kundalik xizmat yozishmalarining barchasi odatda “kundalik ish yuritish hujjatlari” deb ataladi. Tor ma‘nodagi rasmiy hujjatlar deganda esa maxsus partiya va davlat idoralarining har biri belgilagan rasmiy, asosiy hujjat turlari nazarda tutiladi. Tilshunoslikda uslub (stil) termini to‘g‘risida, uni tushunish borasida turlicha fikrlar mavjud. O‘zbek tilshunosligida uslub haqida bildirilgan fikrlarni umumlashtirishga urinish va uning mukammal ta‘rifini yaratishga oid mulohazalar ham uchraydi. «*Stil* tilning jamiyat ijtimoiy faoliyatining ma‘lum tomoni bilan bog‘langan o‘ziga xos lug‘ati, frazeologik birikmalari, grammatik qurilmalari bilan xuddi shunday boshqa turlaridan, o‘z ichki xususiyatlari bilan ham tafovut qilib turuvchi podsystemasidir. Demak, har bir uslub o‘ziga xos lug‘aviy qatlami, turg‘un birikmalari, morfologik shakllari, sintaktik tuzilishi bilan farqlanib turadi.

Tilshunoslikda quyidagi uslublar ajratib ko‘rsatilganligi va yakdil fikrga kelinganligi sohada ko‘plab tadqiqotlarning yaratilishiga sabab bo‘ldi. O‘zbek tili uslublarini vazifaviy jihatdan tasnif qilish ikki omilga – til va tildan tashqarida

boʻlgan omillarga tayanadi. Bu uslublarning N. A. Baskakov, A. Sulaymonov, A. Shomaqsudov, Gʻ. Abdurahmonov, B.Oʻrinboyev, S. Muhamedovlar tomonidan tavsiya etilgan variantlari mavjud boʻlib, ularda asosan beshta uslub :

1)soʻzlashuv, 2) rasmiy (hujjat), 3) ilmiy, 4) publisistik, 5) badiiy uslublar.³

Rasmiy uslub bu davlat-maʼmuriy, huquqiy muassasalarida, rasmiy diplomatik munosabatlarida namoyon boʻladigan koʻrinishidir. Qonun matnlari, farmonlar, farmoyishlar, buyruqlar, xullas, barcha rasmiy ish qogʻozlari ana shu uslubda shakllanadi. Bu uslubning ogʻzaki va yozma koʻrinishlari, binobarin, ushbu koʻrinishlarning oʻz meʼyorlari mavjud. Jumladan, aniqlik. Ushbu uslubda shakllangan matnda noaniqlikka, izohli oʻrinlarga yoʻl qoʻyilmasligi lozim. Fikr va mazmun sodda, aniq va tushunarli tilda bayon qilinishi kerak.

Qolip soʻzlar (Klishe). Ariza, qaror, bildirishnoma, maʼlumotnoma, shartnoma, tabriknoma singari turli xarakterdagi rasmiy hujjatlarning har birining oʻziga xos bayon etish qolipi boʻladi. Ayni paytda, ularning har birining alohida soʻz va turgʻun birikmalari ham mavjud boʻladi. Rasmiy uslubdagi uchrashuvlar yoki hujjatlardagi kirish soʻzlari har bir tilda mavjud qoliplardir. Bunga salomlashish, murojaat va minnatdorchilik kabi qolip soʻzlari kiradi. Misol uchun:

尊敬的女士们先生们，你们好 [zūnjìng de nǚshì men xiānshēng men , nǐmen hǎo] – Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar;

尊敬的总统阁下 [zūnjìng de zǒngtǒng géxià], – Hurmatli Prezident oliyjanoblari;

尊敬的同事们，朋友们 [zūnjìng de tóngshì men , péngyǒu men]– Hurmatli hamkasblar, doʻstlar;

亲爱的乌兹别克人民 [qīnài de wūzībiékè rénmin] - Aziz oʻzbek xalqi;

亲爱的同胞们 [qīnài de tóngbāo men] – Aziz vatandoshlar;

很高兴与您会晤 [hěn gāoxìng yǔ nín huìwù] – Siz bilan uchrashganimdan bag‘oyatda mamnunman.

Shuni aytib o‘tish lozimki, so‘zlashuv uslubida huddi shu gapni 很高兴跟你见面 ko‘rinishida ifoda etiladi.

借此机会我想向您表达我的敬意 [Jiècǐ jīhuì wǒ xiǎng xiàng nín biǎodá wǒ de jìngyì] Shu fursatdan foydalanib sizga o‘zinning hurmatimni ifoda etmoqchiman.

Ushbu uslub uchun jargonlar, oddiy so‘zlashuvga xos so‘zlar, emotsional-ekspressiv bo‘yoqqa ega bo‘lgan so‘zlarning ishlatilishi me‘yor sanalmaydi va shu jihati bilan boshqa uslublardan keskin farq qiladi.

Rasmiy uslubning grammatik me‘yori ham alohida xususiyatlarga ega. Masalan, ot so‘z turkumiga oid so‘zlar ko‘p ishlatiladi. Noaniqliklarga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida ular olmoshlar bilan almashtirilmaydi. Bu uslubda fe‘lning harakat nomi shakli faol qo‘llaniladi, gapning kesimi ko‘pincha hozirgi zamonning majhul nisbatida ifodalanadi, hujjatning xarakteriga qarab shart mayli shakliga tez-tez murojaat etiladi.

Rasmiy uslubda yozilgan matnlar uchun barcha morfologik vositalar va kategoriyalarning qo‘llanilishi bir xil darajada emas. Masalan, son va olmoshlar bu uslubda boshqa so‘z turkumlariga qaraganda ikkinchi darajali omil hisoblanadi. Rasmiy uslubning sintaktik xususiyatlari ajralib turadi. Masalan, unda darak gap, ayniqsa, qo‘shma gap shakli ko‘p ishlatiladi. Yoyiq va murakkab so‘z birikmalari mahsuldor hisoblanadi. Murakkab tipdagi nomlar keng qo‘llaniladi. Gap tuzilishida o‘zbek tilidagi odatdagi me‘yorga amal qilinadi va yuqorida sanalgan jihatlari bilan ilmiy uslubga o‘xshab ketadi.

Nutq uslublari barcha tillarda mavjud va xitoy tili bundan mustasno emas. Tilni egallashni va uni tabiiy ravishda gapirishni istagan har bir kishi uslubni o‘zlashtirishi kerak.

Rasmiy uslub.

Rasmiy uslub – (rasmiy) ish xatlarini, shartnomalarni, bitimlarni, ma'ruzalarni, umuman, hujjatlar uchun yozishda ishlatiladi.

Minimal qisqartirishlar soni va to'liq fe'l shakllaridan foydalanish rasmiy uslubning birinchi xususiyatidir.

Oddiy va murakkab takliflar rasmiy-biznes uslubining ikkinchi darajali belgisidir.

Uchinchi xususiyat norasmiy dialoglarga qaraganda uzunroq so'zlardir.

Rasmiy uslubning to'rtinchi qiziqarli xususiyati bu qisqartmalarning matnda birinchi marta eslatilishida dekodlanishi. Istisnolar bu allaqachon ma'lum bo'lgan qisqartirishlardir va shubhasiz savol tug'dirmaydi: masalan, BBC, NATO va boshqalar.

Rasmiy nutq uslubining beshinchi xarakterli xususiyati hissiy neytrallik yoki hatto fikrni taqdim etishning quruqligi va jiddiyligidir. Masalan, "?!", "!!!" belgilari. ish yozishmalarida, shuningdek, hissiy jihatdan yorqin taqqoslashlarda, metaforalarda va tasvirlarda qo'llanilmaydi.

Va nihoyat, rasmiy biznes uslubi taqdimotning anonimligini nazarda tutadi. Hujjatlarda "men ko'rib chiqaman ...", "biz ... aytamiz ..." iboralari nomuvofiqdir, rasmiy uslubga mos keladiganlar : "u ... hisoblanadi ...", "aytilgan ...".

Norasmiy aloqa uslubi.

Norasmiy uslub og'zaki tilga iloji boricha yaqin: jarangdor va sintaksis buzilishi, shaxsiy olmoshlar (masalan, "Menimcha ...", "Biz istaymiz...") va qisqartirilgan fe'llarning shakllari uning o'ziga xos xususiyatlari.

Shuningdek, norasmiy yozishmalar va muloqotda jumlar ko'pincha qisqartiriladi.

Norasmiy uslubning yana bir muhim va xarakterli xususiyati - bu fe'lli fe'llardan faol foydalanish: masalan, "U urinishdan voz kechdi", "Biz yechimni ishlab chiqishimiz kerak".

Quyida rasmiy va norasmiy nutq uslublariga xos bo'lgan birikmalar va fe'llarning, shu jumladan bog'lovchi so'zlarni tanlanishini topishingiz mumkin.

Rasmiy shakli	Norasmiy shakli	Tarjimasi
会晤huiwu	见面jianmian	uchrashmoq
进行jinxing	举办juban	o‘tkazmoq
转达zhuanda	告诉gaosu	aytmoq, bildirmoq
设施sheshi	实现shixian	amalga oshmoq
筹备choubei	准备zhunbei	tayyorlanmoq
发言fayan	讲话jianghua	nutq
参与者canyuzhe, 参会者canhuizhe	参加者canjiazhe	qatnashuvchi
嘉宾jiabin	客人keren	mehmon
表示感谢您biaoshi ganxie	谢谢你xiexie ni	tashakkur, minnatdorchilik bildirmoq
与yu	和he, 跟gen	va, bilan
而er	和he	va
本ben	这zhi	mazkur, bu
将jiang	把ba	-ni (tushum kelishigi)
非常feichang	很hen	juda, bag‘oytda

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. 贺国伟.汉语词语的产生于定型. – 上海辞书出版社, 2003
2. 万慧洲.汉英构词法比较. – 中国对外经济贸易出版社, 上海, 1989
3. 余富林. 英汉缩略语的比较与应用. – 清华大学出版社2002
4. 魏志成. 英汉语比较导论. –上海外语教育出版社2003
5. 俞理明. 汉语缩略语的研究 – 略语: 语言符号的在符号化. 博士论文. – 四川大学, 2002

6. Иванов А. И., Поливанов Е.Д. Грамматика современного китайского языка. – М., 2003
7. Кленин И. Д. Морфемная контракция и ее типы в современном китайском языке // Вопросы языкознания. – М.: “Наука ”, 1975
8. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
9. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.
10. Xasanova, S. (2022). XITOY VA O ‘ZBEK TILLARIDA FE’L FRAZELOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 29), 188-197.
11. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.
12. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Songling’s work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.
13. Солнцев В.М. Морфема и слово, «Языки Юго-восточный Азии». – М., 1930
14. Солнцев В.М. Проблема слова и корня в китайском языке. – М., 1953